

УДК: 570.576.895.773.595.792

“ALPHA-SHAKTI” 10% ЕС ПРЕПАРАТИНИНГ ҚОРАМОЛЛАР СУТИ ТАРКИБИДАГИ ҚОЛДИҒИНИ ЎРГАНИШ

Камалова А.И., - в.ф.ф.д.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали ассистенти.

Мавланов С.И. в.ф.д. профессор

Пулотов Ф.С. в.ф.ф.д., катта илмий ходим

Исмоилов А.Ш. – кичик илмий ходим.

Ветеринария илмий-тадқиқот институти

Аннотация

Бу мақолада Қорақалпоғистон шароитидаги чорвачилик хўжаликлари ҳамда аҳоли хонадонларидаги мавжуд қорамоллар эктопаразитларига қарши “Alpha-shakti” 10% ЕС пиретроид препаратининг 0,03 фоизли еритмасини қўлланилганда соғин сигирлар сути таркибида препаратнинг қолдиғини аниқлаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Соғин сигир, хўжалик, эктопаразит, пиретроид препарат, alpha-shakti, дезакаризация, дезинсекция, биологик усул, ҳашарот, концентрация.

Аннотация

В статье приведены сведения по определению остатков препарата в молоке дойных коров при применении 0,03-процентного раствора пиретроидного препарата «Альфа-шакти» 10% ЭК против существующих эктопаразитов крупного рогатого скота в животноводческих фермах и хозяйствах Каракалпакстана.

Ключевые слова. Молочная корова, хозяйство, эктопаразит, пиретроидный препарат, альфа-шакти, дезакаризация, дезинсекция, биологический метод, насекомое, концентрация.

Annotation

The article provides information on determining drug residues in the milk of dairy cows when using a 0.03 percent solution of the pyrethroid drug “Alpha Shakti” 10% EC against existing ectoparasites of cattle in livestock farms and farms in Karakalpakstan.

Key words. Dairy cow, farm, ectoparasite, pyrethroid drug, alpha shakti, decontamination, disinfestation, biological method, insect, concentration.

Кириш. Бугунги кунда дунёнинг кўпчилиги давлатларида паразитар ҳамда трансмиссив касалликлар кенг тарқалган бўлиб, у чорвачиликка катта иқтисодий зарар етказиб келмоқда. Ҳозирда ушбу касалликларга қарши кураш ва бошқа касалликларнинг спесифик (Vector) тарқатувчилари бўлган қон сўрувчи эктопаразитларга қарши курашиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари орасида кенг тарқалган ва катта зарар этказиб келаётган эктопаразитларга қарши курашда кўплаб кимёвий препаратлар, пиретроид препаратлар кенг қўлланиб келинмоқда.

Ушбу пиретроид препаратларни эктопаразитларга қарши қўлланилганда ҳайвон танасида яъни гўшт ва сути таркибида препарат қолдиғи қолиш қолмаслигини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки аҳолини сифатли гўшт, сут ва бошқа чорвачилик маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш бугунги куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистон Республикаси чорвачилик фермер хўжаликлари ҳамда аҳоли хонадонларидаги мавжуд қорамоллар эктопаразитларига қарши “Alpha-shakti” 10% препаратини синаб кўриш ҳамда соғин сигирлар сути таркибида препарат қолдиғини ўрганиш.

Тадқиқот натижалари. Илмий тадқиқот ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Нукус ва Қораўзак туманлари чорвачилик фермер хўжаликларида ҳамда аҳоли хонадонларидаги мавжуд кишлоқ хўжалик ҳайвонларида олиб борилди.

Нукус тумани “Дами-ата” фермер хўжалигидаги қорамоллар эктопаразитларига қарши “Alpha-shakti” 10% ЕС препаратининг 0,03 фоизли эритмаси билан махсус автомакс ускунаси ёрдамида 3,5 л/бош ҳисобида 10 кун оралиғи билан 2 марта пуркалди. Дезинсекцион тадбирлар натижасида мазкур препаратнинг 0,03 фоизли сувли эритмасини эктопаразитларга нисбатан инсектицид самараси 100 фоиз эканлиги аниқланди.

Соғин сигирлар сути таркибида препарат қолдиғини аниқлаш учун Д.Д.Полоз ва В.А.Полецкий тавсияётган биологик усулдан фойдаланилди.

Бунинг учун биз хўжаликда “Alpha-shakti” 10% ЕС препаратининг 0,03 фоизли сувли эритмаси билан ҳар бир бошга 3,5 литр бош ҳисобида дориланган 10 бош соғин сигирлардан 24, 48, 72 соатдан кейин сути соғиб олиниб, махсус идишларга (энтмологик қафасларга) жойлаштирилган 9 та тажриба (дориланган соғин сигирлар сути) ва 1 та назорат (тоза сув билан ишлов берилган соғин сигир сути) гуруҳларига бўлинган эталон ҳашаротлар, яъни *Musca domestica vicina* (ҳар бир тажрибада 20 нусхадан) чивинларига озиқлантириш учун Петри идишчаларига 20,0 мл дан сут солиб берилди.

Натижада препарат билан дориланган сигирлар сути билан 24, 48 ва 72 соат давомида озиқлантирилган *M.d. vicina* ҳашаротлари орасида заҳарланиш белгилари ва нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилмади. Назоратдаги соғлом сигирлар (препарат қўлланилмаган) сути билан озиқлантирилган *M.d. vicina* ҳашаротлари ҳам ўлмади.

Тадқиқотларда олинган натижаларга асосланиб хулоса қилиш мумкинки, “Heramba Industries Limited” Ҳиндистон да ишлаб чиқарилган “Alpha-shakti” 10% ЕС препаратининг 0,03 фоизли сувли эритмаси билан дориланган сигирлар сутида препарат қолдиғи топилмади (1-жадвал).

1-жадвал

Дориланган соғин сигирлар сутида “Alpha-shakti” 10% ЕС препарати қолдиғини аниқлаш натижалари

Т.р	Препарат конц (фоиз)	Сувли эритмасида қўлланилган дозаси	Ҳайвон тури	Ҳайвонсон и (бош)	Сут таркибидаги препарат қолдиғи (фоиз)
1.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
2.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
3.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
4.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
5.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
6.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
7.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
8.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
9.	0,03	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0

10 Назорат	Тоза сув	3,5 л/б с.э.	Соғин сигир	1	0
---------------	----------	-----------------	-------------	---	---

Илмий тадқиқот ишлари Қораўзак тумани “Қўйбак” маҳалласи аҳоли хонадонларида ҳам олиб борилди. Ушбу маҳаллада яшовчи Қ.Утегенов хонадонидида мавжуд соғин сигирлар эктопаразитларига қарши “Alpha-shakti” 10 ЕС препаратининг 0,03 фоизли эритмасидан 4 л/бош ҳисобида пуркалди. Дориланган соғин сигирлар сути 12, 24, 62 соатдан кейин соғиб олиниб эталон ҳашаротларга (ҳар бир тажрибада 20 нусха) *Musca domestica vicina* ва *Calliphora vicina* чивинларига едириб ўрганилди (2-жадвал).

2-жадвал

Соғин сигирлар сути таркибидида “Alpha-shakti” 10 ЕС препарати қолдиғини ўрганиш натижалари

Т/р.	Препарат конц. (фоиз)	Сувли эмульсиясида қўлланилган дозаси	Ҳайвон тури	Ҳайвон сони (бош)	Ҳайвонни дорилаш усули	Сут таркибидидаги препарат қолдиғи (фоиз)
1.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
2.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
3.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
4.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
5.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
6.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
7.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
8.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
9.	0,03	4 л/б с.э.	Соғин сигир	1	пуркаш	0
10 Назорат	Тоза сув	4 л/бош	Соғин сигир	5	пуркаш	0

Ўрганишлар натижасидида “Alpha-shakti” 10 % ЕС пиретроид препаратининг 0,03 фоизли сувли эмульсияси дориланган сигирлар сути билан 24, 48 ва 72 соат давомидида озиқлантирилган *M.d. vicina* ва *S. vicina* ҳашаротлари орасиди захарланиш белгилари ва ўлим ҳолатлари кузатилмади. Назоратдаги (5 бош) соғлом сигирлар сутидан едирилган ҳашаротлар ҳам нобуд бўлмади.

Хулоса

1. Қорақалпоғистон Республикаси чорвачилик фермер хўжаликлари ҳамда аҳоли хонадонларидаги мавжуд қорамоллар эктопаразитларига қарши “Alpha-shakti” 10% препарати 0,03 фоизли сувли эмульсияси синаб кўрилганда 100 фоиз инсектицид ва акарицид самара кўрсатди.

2. Ҳиндистонда ишлаб чиқарилган “Alpha-shakti” 10 % ЕС препаратининг 0,03 фоизли сувли эмульсияси билан 3 л/бош, 4 л/бош ҳамда 5 л/бош ҳисобида соғин сигирларга қўлланилганда ҳам уларни сути препарат қолдиғи билан ифлосланмаслиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Sh, I. A., Boltaev, D. M., & Saifiddinov, B. F. (2022). Ecogenesis of ectoparasites of agricultural animals. *Eurasian Med Res Period*, 6, 165-167.
2. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.
3. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.
4. Pulatov, F. S., Sh, I. A., Rakhimov, M. Y., Abdullaeva, D. O., Sayfiddinov, B. F., & Ruzimuradov, A. Fauna and ecology of zooparasites in zoobiocenoses. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(2).
5. Pulatov, F. S., Jalolov, A. A., & Saifiddinov, K. F. (2022). The Spread of bovicosis in sheep. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 239-241.
6. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 2238-2245.
7. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. Prevalence of Ecto-and Endoparasites in Animals. *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
8. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Распространенность экто-и эндопаразитов у животных. *in Library*, 1(1), 19-22.
9. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и фенэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
10. Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2021). Фауна зоопаразитов. *in Library*, 21(1), 187-189.
11. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.
12. Ainura, K. (2023, November). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).
13. Рахимов, М., Камалова, А., & Мавлонов, С. (2023). Изучение заболевания иксодидозом крупного рогатого скота в экспериментальных экспериментах. *in Library*, 3(3), 18-21.
14. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ҚОРАМОЛЛАРНИ ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАЖРИБАЛАРДА ЎРГАНИШ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.
15. Мавланов, С., Камалова, А., & Маматкулов, У. (2022). Экология энтомофагов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 267-271.
16. Иргашев, У. К., Холов, Ш., Камалова, А. И., & Мавланов, С. И. (2021). Меры борьбы против эктопаразитов.
17. Рўзимуродов, А., Рахимов, М., Исмоилов, А., Абдуллаева, Д., & Пулатов, Ф. С. Монография. *Пиретроидлар. Табиий ўчоқли ва трансмиссив касалликлар муҳофазаси. "Zarafshon" нашрети ДК, Самарқанд-2018 й.*
18. Исмоилов, А. (2022). Фауна мух синдбовила и воздействие на них препарата альфа-шакти. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 126-131.

19. Исмоилов, А., & Рузимородов, А. (2021). Борьба с зоофилами и мухами синбовил в домашнем скоте и их борьба с ними. *in Library*, 21(1), 60-63.
20. Исмоилов, А., & Мавланов, С. (2023). Экология синбовиловых мух. *in Library*, 3(3), 408-411.
21. Рахимов, М., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2023). Иксодидоз крупного рогатого скота и овец. *in Library*, 3(3), 1277-1279.
22. Балиев, Ш., Суванов, С., & Исмоилов, А. (2022). Причины эндометрита у продуктивных коров, содержащихся в хозяйствах. *in Library*, 22(2), 56-58.
23. Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2021). Фауна зоопаразитов. *in Library*, 21(1), 187-189.
24. Исмоилов, А. (2021). Зоопаразиты фауны. *in Library*, 21(1), 187-189.
25. Исмоилов, А., & Исаев, З. (2021). Распространение синбовильных и зоофильных насекомых в антропогенных биоценозах. *in Library*, 21(4), 1-8.
26. Исмоилов, А. (2018). Экология насекомых рода *Fannia* R.-D. в экотопах. *in Library*, 18(2), 31-32.
27. Исмоилов, А. (2017). Разнообразие и фенология зоофильных насекомых в условиях животноводческих ферм. *in Library*, 17(1), 18-19.
28. Исмоилов, А., Рўзимуродов, А., & Абдуллаева, Д. (2016). Зообиоценоз, насекомое, зоофил, препарат, каратин, дезинсекция, борьба с мухами, животноводство. *in Library*, 16(4), 46-47.
29. Исмоилов, А. (2016). Экология зоофильных насекомых. *in Library*, 16(1), 26-27.
30. Исмоилов, А. (2016). Зоофильные насекомые в биоценозах. *in Library*, 16(3), 1044-1045.
31. Shuhratovich, I. A. FAUNA OF SINDBOVIL FLIES AND THE EFFECT OF THE DRUG AGAINST THEM.
32. Рахимов, М., Рузимуродов, А., & Исмоилов, А. (2016). Ветеринария лечит человечество. *in Library*, 16(2), 30-31.
33. Рузимуродов, М., & Улугмурадов, А. (2023). Дезинфекционные мероприятия при бруцеллезе животных (анализ литературы). *in Library*, 4(4), 8-10.
34. Улугмурадов, А. Д., Рузимуродов, М. А., & Мухтаров, Ф. Н. (2023). ИСТОРИЯАЛЛЕРГОДИАГНОСТИКИБРУЦЕЛЛЕЗАЖИВОТНЫХ. *Scientific Impulse*, 1(9), 820-823.
35. Рузимуродов, М., & Улугмурадов, А. (2023). Разработка инновационных методов получения аллергенов и испытания их активности и специфичности в лабораторных условиях. *in Library*, 1(2), 2146-2149.
36. Рузимуродов, М., Рузимуродов, М., Улугмурадов, А., & Куватов, Б. (2023). Совершенствование средств диагностики бруцеллёза сельскохозяйственных животных в Узбекистане. *in Library*, 4(4), 16-24.
37. Рузимуродов, М., & Амантурдиева, Н. (2022). Современные подходы к этиологии, эпизоотологии, диагностике и профилактике бруцеллёза мелкого рогатого скота. *in Library*, 22(4), 7-11.
38. Саидов, А. А., Рузимуродов, М. А., Абдалимов, С. Х., & Каюмов, Э. А. (2022). Результаты испытания отечественных наборов ифа для диагностики бруцеллёза животных. *Journal of new century innovations*, 14(2), 73-78.
39. Саидов, А., Абдалимов, С., & Рузимуродов, М. (2022). Разработка реагентов для иммуноферментного анализа (elisa) используемых при диагностике бруцеллёза и других инфекционных болезней. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 183-186.
40. Рузимуродов, М., & Жалилов, Ж. (2022). Экономический ущерб, наносимый заболеванием бруцеллез по показателям продуктивности животных. *in Library*, 22(1), 467-469.
41. Khushnazarov, A. K., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. K. (2023). EIMERIOCID DRUGS KUYONG EIMERIOSYS KOLLASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 138-143.